

OLMON TILI TA'LIMINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Saidumar Saydaliyev

NamDU professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10814875>

Kalit so'zlar: psixologiya, pedagogik psixologiya, bilim, ko'nikma, malaka, mahorat, qobiliyat, kompetensiya

Psixologiya — [inson](#) faoliyati jarayonida voqelikning psixik aks etishi, ruhiy jarayonlar, holatlar, hodisalar, hislatlar to'g'risidagi fan bo'lib, uning tadqiqot predmetiga sezgilar va idrok obrazlari, tafakkur va hissiyot, faoliyat va muomala kabi psixologik jarayonlar, kategoriyalar kiradi. Psixologiya eng avvalo, insonga xos bo'lmish psixika - ruh, qalb, ong, xarakterning funktsiyasi, rivojlanishi va yuzaga kelish qonuniyatlarini va insonning o'zini o'zi anglashini tadqiq etadi.

Pedagogik psixologiya - ta'lim va [tarbiya](#) muammolarini tadqiq qiladigan [psixologiya](#) sohasi bo'lib, u shaxsning maqsadga muvofiq rivojlanishini, bilish faoliyatining va insonda ijtimoiy ijobiy sifatlarni tarbiyalashning psixologik muammolarini o'rganadi. Pedagogik psixologiyaning maqsadi - shartsharoit va boshqa psixologik omillardan kelib chiqqan holda o'qitishning oqilona rivojlantiruvchi ta'sirini kuchaytirishdan iboratdir. Ta'lim psixologiyasida o'quv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, talabalarning individual xususiyatlari (temperamenti, harakteri, qiziqishlari), o'quv predmetlarining o'ziga xos tomonlari, ta'lim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillari va boshqa omillar o'rganiladi. Hozirgi zamon ta'lim psixologiyasida talabalarga doimiy yangilanib turadigan axborotlarni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatini beradigan, ilmiy-texnika yangiliklaridan orqada qolmaslikni ta'minlaydigan tafakkur sifatlarini o'rganish muhim masaladir. Pedagogik psixologiya tadqiqotlari o'quv material mazmunini tanlash, o'quv dasturlari, darsliklar tuzish, ta'limning har xil bosqichlarida o'qitish metodlari tizimini tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik psixologiyaning [predmeti ta'lim jarayonida bilim](#), ko'nikma, malakalarni egallash qonuniyatlarini va ushbu jarayonlarda sodir bo'ladigan individual tafovutlarni, o'rganuvchilarda faol, mustaqil va ijodiy tafakkurni tarkib toptirish qonuniyatlarini tadqiq etishdir. Shuningdek, pedagogik-psixologiya ta'lim tarbiyaning ta'siri natijasida talabalar ruhiyatida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni, o'quv materiallarining o'rganuvchilarning [yosh davrlariga mos kelishini](#), turli ta'lim metodlarining psixologik jihatdan samaradorligini, darsliklar, o'quv qurollari, [asbob-uskunalar](#), ta'lim ishlarining tartibiga nisbatan bo'lgan psixologik talablar kabi muammolarni ham o'rganadi. Pedagogik psixologiya talabalarga beriladigan ta'lim va tarbiyaning psixologik asoslarini o'rganadi.

Talabalarda bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tufayli ular shaxsining tarkib topish va rivojlanish qonuniyatlari amal qiladi va samaradorlik yuzaga chiqadi. Pedagogik psixologiya ta'lim va tarbiya jarayonida talaba shaxsining tarkib topish muommolarini o'rganar ekan, u talabalar psixologiyasi bilan mustahkam aloqada ish ko'radi. Darsliklar, o'quv qo'llanmalari, qurollari, ta'lim va tarbiyaning samarali metodlari, talabalarni mehnat va ijtimoiy faoliyatga tayyorlash masalalarini har bir talabaning o'ziga [xos sifatlarini bilmay turib](#), amalga oshirib bo'lmaydi. Talaba tafakkurining rivojlanishi, aql darajasining o'sa borishi, talabalar jamoasidagi o'zoro munosabatlarning mohiyati, har bir talabada bilimlarni o'zlashtirish, ko'nikma

va malakalarining rivojlanganlik darajasini bilmay turib, ta'lim va tarbiya ishida muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi.

Bilim, ko'nikma va malaka tushunchalari va ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni oydinlashtirish olmon tili ta'limining psixologik asoslarining mohiyatini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bilim, ilm atamalarini kundalik hayotda ko'p uchratamiz va ishlatamiz. Ularning farqini tushunish bir oz murakkab. Ilmiy degan atamani ko'p qo'llaymiz-u, lekin uning mohiyatini tushuntirib berishda o'ylanib qolamiz. Bilim deganda shaxsning ma'lum sohada to'plagan ilmiy tajribasi tushuniladi. Masalan, lingvistik bilim, grammatik, fonetik, leksik bilim, til bilimi, tilga oid bilimlar. Bu tushunchalarni quyidagi misolda tushuntirishga harakat qilamiz. Olmon tili grammatikasida otlarning ko'plik shakli to'rt usul bilan yasaladi:

-e qo'shimchasi + umlaut yoki umlautsiz: *der Gast - die Gäst e, der Tag — die Tage;*

-en qo'shimchasi bilan: *die Zeitung - die Zeitungen;*

-er qo'shimchasi + umlaut bilan: *das Kind - die Kinder, das Buch - die Bücher;*

Qo'shimchasiz umlautli yoki qo'shimchasiz: *der Vater - die Väter, der Lehrer – die Lehrer.* Grammatika kitoblarida har bir usul bilan yasaluvchi otlar ta'riflanadi va ularning hususiyatlari bayon qilinadi va misollar keltiriladi.

Olmon tilida shunday otlar borki, ular o'z ko'pligini yuqorida keltirilgan to'rt turga bo'ysunmagan holda yasaydi. Shuning uchun ularni maxsus tur sifatida ko'rib chiqish lozim.

1. Boshqa tillardan o'zlashgan mujskoy [va sredniy roddagi otlar](#), ya'ni ingliz va fransuz tillaridan nemis tilga o'zlashgan so'zlar *-s* suffiksini oladi: *der Park – die Parks, das Video – die Videos*

2. Boshqa tillardan o'zlashgan *-um* va *-a*, *-ion* suffiksli sredniy roddagi otlar ko'plikda *en* qo'shimchasini qabul qiladi: *das Museum – die Museen, das Drama – die Dramen*

3. *-ismus* suffiksli mujskoy roddagi otlar ko'plikda *-en* suffiksini qabul qiladi: *der Neologismus – die Neologismen, der Organismus – die Organismen*

4. Kelib chiqishi lotin tiliga oid bo'lgan, sredniy roddagi ayrim otlar ko'plikda *-ien* suffiksini oladi: *das Auditorium – die Auditorien, das Adverb – die Adverbien*

5. Birlikda ikkinchi komponenti *-mann* bo'lgan qo'shma so'zlarning ko'pligi – *männer* yoki *-leute* shaklida bo'ladi: *der Kaufmann – die Kaufleute, der Seemann – die Seeleute* Biroq: *der Staatsmann – die Staatsmänner Der Schneemann – die Schneemänner*

6. Kelib chiqishi grek va grek-latin tillariga oid bo'lgan sredniy rod otlari ko'plikda *-ta* suffiksini oladi: *das Klima- die Klimate, das Komma – die Kommata*

7. Quyidagi otlar ko'plikda *-a* suffiksini qabul qiladi: *das Nomen – die Nomina, das Maskulinum – die Maskulina, das Femininum – die Feminina*

8. Birlikda *-on* suffiksiga ega bo'lgan sredniy rod otlari ikki yo'l bilan ko'plik shaklini yasaydi. Bulardan ba'zilar *-en* suffiksini, boshqalari esa *-a* suffiksini oladi: *das Stadion – die Stadien, das Lexikon – die Lexika*

9. Ba'zi (yasama bo'lmagan) birlikda *-us* suffiksiga ega bo'lgan mujskoy va sredniy rod otlari ko'plikda *-e*, *-i*, *-ora*, *-era* suffikslarini qabul qiladi: *der Kursus – die Kurse, der Modus – die Modi, das Tempus – die Tempora* *das Genus – die Genera*

10. Bundan tashqari otning ko'plik shakli otning ikkinchi qismiga boshqa so'z qo'shilishi bilan yasaladi: *der Rat – die Räte – die Ratschläge.*

Yuqorida bayon qilingan qoidalar o`zlashtirib olinsa ularni bilim deb yuritiladi. Til ta`limi jarayonida bunday bilimlar mashqlar yordamida ko`nikmalarga aylantirilishi lozim. **Ko`nikma** deganda, ongli ravishda bajarilgan ish-harakat nazarda tutiladi. Agar ushu qoidalar til o`rganuvchi tomonidan barcha otlarda to`g`ri qo`llanilsa, konikmaga aylanadi. O`rganuvchilarning bilimlari mashqlar yordamida ko`nikmalarga aylantiriladi. Masalan, olmon tilida otlarning ko`plik shaklini yasash haqidagi qoidalarni o`zlashtirib olish **grammatik bilim** bo`lsa, ushbu qoidalarni amalda qo`llay bilish **grammatik ko`nikmalarni** tashkil qiladi.

Ko`nikmalar majmui malaka darajasiga ko`tarilishi talab etiladi. **Malaka** deganda qisman avtomatizm darajasiga yetkazilgan ko`nikmalar tushuniladi. Masalan, tinglab tushunish, gapirish, o`qish va yozish malakasi. Bunday malakalar ham maqsadga qaratilgan va muntazam bajarilib boriladigan mashqlar orqali rivojlantiriladi. Ta`lim jarayonida quyidagi amallar orqali: bilim-mashq-ko`nikma-mashq-malaka-mashq-**mahoratga** erishish mumkin.

Olmon tilida otlarning ko`plik shakli turli usullar bilan yasalishini ko`rib chiqdik. O`zbek va ingliz tillarida otlarning ko`plik shakli bir usul bilan yasaladi va bu jihatdan olmon tilida otlarning ko`plik shaklini yasash o`rganuvchi uchun ancha qiyinchilik tug`diradi. Shuning uchun olmon tilidagi ot so`z tukumiga kiruvchi so`zlarni o`rganish jarayonida uning artikli va ko`plik shaklini ham barobar o`rganib olish tavsiya qilinadi.

Bilim, ko`nikma va malakalar majmuini tillar o`qitish metodikasida **kompetensiya** deb nomlanadi. Kompetensiya tushunchasi asosan nutq faoliyatining turlarini rivojlantirish masalalari bilan bog`liq bo`lib, ular nazariy jihatdan asoslanishi va maxsus mashqlar yordamida rivojlantirilishi lozim. Ushbu masala alohida maqolaning predmeti bo`lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Давлетшин М.Г. Общая психология. – Ташкент, 2015.
2. Иванников В.А. Общая психология: Учебник для вузов - Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 482 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология Издание второе, дополненное, исправленное и переработанное Учебник для вузов Москва • «Логос» • 2000
4. Jalolov J.J.Chet til o`qitish metodikasi. Chet tillar oliy o`quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. –Toshkent: „O`qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.